

**DESARROLLAR UN MODELO DE ÁRBOLES DE DECISIÓN PARA
CLASIFICAR Y PREDECIR LA OCURRENCIA DE FENÓMENOS
NATURALES EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO.**

**DEVELOP A DECISION TREE MODEL TO CLASSIFY AND PREDICT THE
OCCURRENCE OF NATURAL PHENOMENA IN THE DEPARTMENT OF
NARIÑO.**

David Ramiro Bastidas, Juan Carlos Torres, Jidward Rodríguez Perea

Facultad de Ingeniería, Programa de Ingeniería de Sistemas
Torobajo, Calle 18 No. 50-02, San Juan de Pasto, Nariño, Colombia.

Resumen: El estudio propone un modelo predictivo basado en árboles de decisión para clasificar fenómenos naturales en Nariño, Colombia, mejorando la gestión del riesgo. Se utilizó la metodología CRISP-DM con datos geográficos y fenoménicos, categorizando la variable objetivo en seis grupos principales. Para equilibrar las clases, se aplicó la técnica SMOTE, generando un conjunto de datos uniforme. El modelo fue optimizado con GridSearchCV, logrando un **F1 Score del 83.60%** y un **recall del 84.11%**. Las visualizaciones confirmaron su eficacia en la predicción de fenómenos como deslizamientos, con un **ROC Area de 90.45%** y un **MCC (Matthews Correlation Coefficient) de 80.73%**. Sin embargo. Este modelo es una herramienta clave para decisiones informadas en la región.

Palabras clave: árbol de decisión, CRISP-DM, fenómenos naturales, predicción, SMOTE, GridSearchCV.

Abstract: The study proposes a predictive model based on decision trees to classify natural phenomena in Nariño, Colombia, improving risk management. The CRISP-DM methodology was used with geographical and phenomenal data, categorizing the target variable into six main groups. To balance the classes, the SMOTE technique was applied, generating a uniform data set. The model was optimized with GridSearchCV, achieving an F1 Score of 83.60% and a recall of 84.11%. The visualizations confirmed its effectiveness in predicting phenomena such as landslides, with an ROC Area of 90.45% and an MCC (Matthews Correlation Coefficient) of 80.73%. However. This model is a key tool for informed decisions in the region.

Keywords: decision tree, CRISP-DM, natural phenomena, prediction, SMOTE, GridSearchCV.

1. INTRODUCCIÓN

El departamento de Nariño es una región de Colombia particularmente vulnerable a una variedad de fenómenos naturales, incluyendo deslizamientos, inundaciones y procesos de erosión. Según el Informe de Gestión 2022 de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), durante este periodo se realizaron visitas técnicas a predios en Nariño para identificar suelos de protección por riesgo y evaluar la necesidad de reasentamientos. Además, el informe destaca la implementación de estrategias de monitoreo del riesgo volcánico, especialmente en municipios cercanos al volcán Chiles y el volcán Cumbal, donde se llevaron a cabo acciones de socialización del riesgo con comunidades indígenas.

La complejidad geográfica de Nariño, que incluye cordilleras, valles y una densa red hidrográfica, agrava la ocurrencia de estos desastres. Por ejemplo, las altas pendientes en las áreas montañosas favorecen deslizamientos, mientras que la proximidad de comunidades a ríos incrementa la vulnerabilidad a inundaciones.

Frente a estos retos, la implementación de herramientas de análisis predictivo permite a los responsables de la gestión del riesgo tomar decisiones informadas y oportunas. Como lo evidencia el estudio de Timarán-Pereira et al. (2019), los modelos basados en árboles de decisión son una herramienta poderosa para identificar patrones en conjuntos de datos complejos. Este estudio, aplicado al ámbito educativo, utilizó árboles de decisión para analizar factores asociados al desempeño académico de estudiantes en las pruebas Saber 11°, demostrando la versatilidad de esta metodología en escenarios de toma de decisiones donde es necesario analizar múltiples variables interrelacionadas. Esta lógica puede trasladarse a la gestión del riesgo de fenómenos naturales, donde identificar patrones geográficos y climáticos es crucial para mitigar los efectos adversos.

Por otro lado, el trabajo de Corbera Terrones et al. (2025) destaca el uso de técnicas de machine learning, en particular el algoritmo Random Forest, para la predicción de sismos en la región de Ica, Perú. En su estudio, evaluaron ocho modelos de aprendizaje automático, concluyendo que Random Forest obtuvo el mejor desempeño con un 82.664%

de precisión en la clasificación de la magnitud máxima del sismo dentro de los siguientes 30 días. Este enfoque demuestra la viabilidad del machine learning para el análisis de fenómenos sísmicos y sugiere el potencial de estas herramientas para ser aplicadas en otros contextos de gestión del riesgo, siempre que se adapten a las características particulares de cada región y conjunto de datos.

Asimismo, el trabajo titulado "*Clasificación de Datos Desbalanceados: Su aplicación en la predicción de bajas de beneficiarios de un servicio de salud privado*" (Martinelli, 2022) analiza estrategias esenciales para tratar problemas de desbalance en los datos, una situación frecuente en diversas aplicaciones del aprendizaje automático. Este documento enfatiza el uso de técnicas como **SMOTE (Synthetic Minority Over-sampling Technique)** para equilibrar la distribución de clases y mejorar la capacidad predictiva de los modelos, evitando sesgos hacia las clases mayoritarias. Estas estrategias resultan cruciales en cualquier contexto donde ciertos eventos tienen menor representación en los datos históricos, afectando la calidad de las predicciones y la toma de decisiones.

Este trabajo se desarrolló bajo la metodología CRISP-DM (Cross-Industry Standard Process for Data Mining), la cual ha sido ampliamente reconocida como un estándar para proyectos de minería de datos. CRISP-DM comprende seis fases: entendimiento del negocio, entendimiento de los datos, preparación de los datos, modelado, evaluación y despliegue, garantizando un enfoque estructurado y replicable. Este enfoque no solo asegura la calidad del proceso de modelado, sino que también facilita la comunicación entre los diferentes actores involucrados.

Además, para abordar el problema del desbalance de clases en los datos —una situación común en estudios predictivos— se integró la técnica SMOTE. Tal como se describe en los estudios analizados, SMOTE genera muestras sintéticas para las clases menos representadas, mejorando la calidad del modelo y garantizando una clasificación más justa.

El objetivo principal de este trabajo es desarrollar un modelo predictivo capaz de clasificar y predecir la ocurrencia de fenómenos naturales en el departamento de Nariño, contribuyendo a fortalecer las estrategias de mitigación y preparación ante

desastres. Esto permitirá optimizar la asignación de recursos, proteger a las comunidades vulnerables y minimizar el impacto económico y social de estos eventos.

2. MARCO TEÓRICO

El estudio de los fenómenos climáticos y su impacto en la hidrología es un tema ampliamente investigado en Colombia. Según Castañeda (2005), el cambio climático ha generado variaciones significativas en la temperatura y precipitación en diversas regiones del país, afectando la disponibilidad de recursos hídricos y aumentando la vulnerabilidad a desastres naturales. La región del Alto Patía, que abarca parte del departamento de Nariño, ha experimentado una reducción progresiva del agua disponible debido a la disminución de la precipitación y al incremento de la temperatura media anual.

Uno de los efectos más notorios del cambio climático es el impacto en el ciclo hidrológico, donde el aumento de temperatura altera los patrones de precipitación y evaporación, afectando la humedad del suelo y la estabilidad de los ecosistemas. Castañeda (2005) reporta que, en la estación meteorológica de Taminango, Nariño, la temperatura ha aumentado en $+2.10^{\circ}\text{C}$ en los últimos 25 años, lo que indica una tendencia al calentamiento que puede influir en la ocurrencia de eventos extremos como sequías e inundaciones. Además, el fenómeno de El Niño ha sido identificado como un factor clave en la alteración de los patrones climáticos en la región andina de Colombia. Se ha demostrado que este fenómeno genera sequías prolongadas e intensas lluvias en diferentes épocas del año, aumentando la probabilidad de deslizamientos e inundaciones en zonas vulnerables como Nariño.

1. Modelos Predictivos en la Clasificación de Fenómenos Naturales.

Dado el aumento en la frecuencia e intensidad de eventos climáticos extremos en Nariño, es crucial contar con herramientas que permitan anticipar su ocurrencia y mitigar sus impactos. En este contexto, los **modelos de clasificación basados en inteligencia artificial** han demostrado ser una herramienta efectiva para la predicción de desastres naturales.

Uno de los enfoques más utilizados es el de los **árboles de decisión**, los cuales permiten analizar grandes volúmenes de datos y establecer reglas claras para clasificar eventos según su gravedad y

probabilidad de ocurrencia. De acuerdo con Cadena Cosmes (2024), estos modelos son particularmente útiles porque pueden manejar tanto datos categóricos como continuos, facilitando la interpretación de patrones en fenómenos como inundaciones, deslizamientos y sequías.

Además de los árboles de decisión, otros algoritmos de clasificación supervisada han sido empleados en la predicción de desastres naturales, entre ellos:

Regresión Logística: Modela la probabilidad de ocurrencia de un desastre, siendo útil en problemas binarios (ocurre/no ocurre) (Cadena Cosmes, 2024).

Máquinas de Vectores de Soporte (SVM): Capturan relaciones complejas en los datos y son eficaces en la detección de patrones no lineales (Cadena Cosmes, 2024).

Estos modelos han sido aplicados con éxito en estudios sobre gestión del riesgo en México, permitiendo la identificación de zonas con alta recurrencia de desastres y facilitando la planificación territorial (Cadena Cosmes, 2024).

2. Importancia del Análisis de Datos en la Predicción de Desastres

Para mejorar la precisión en la predicción de fenómenos naturales, es fundamental el uso de **datos geoespaciales y registros históricos**. Según Cadena Cosmes (2024), las variables clave en la clasificación de desastres incluyen:

Fecha y hora del evento: Para analizar la estacionalidad y frecuencia de los desastres.

Ubicación geográfica (latitud y longitud): Permite la creación de mapas de riesgo y la identificación de zonas vulnerables.

Magnitud o intensidad: Factor determinante en la categorización de la gravedad del fenómeno.

No obstante, un desafío importante en la implementación de estos modelos es la disponibilidad y calidad de los datos. La falta de registros estandarizados y accesibles puede afectar la precisión de los algoritmos, subrayando la necesidad de una recopilación y validación rigurosa de la información (Cadena Cosmes, 2024).

En este sentido, la combinación de **técnicas de minería de datos con metodologías de análisis de tendencias** es fundamental para mejorar la

capacidad de respuesta ante desastres y optimizar la toma de decisiones en la planificación territorial. La integración de modelos predictivos en sistemas de monitoreo en tiempo real permitiría desarrollar estrategias más efectivas para la **mitigación del riesgo en el departamento de Nariño**, proporcionando alertas tempranas y herramientas más precisas para la gestión del riesgo (Cadena Cosmes, 2024).

3. METODOLOGÍA

La investigación se desarrolló siguiendo las fases de la metodología CRISP-DM:

3.1 Entendimiento del negocio

Se definió como objetivo construir un modelo para clasificar fenómenos naturales teniendo en cuenta criterios geológicos y geográficos. Las categorías principales seleccionadas, como deslizamientos, inundaciones y erosiones, fueron determinadas con base en su relevancia y frecuencia reportada en la región. Estas categorías permiten al modelo abordar problemas críticos para la gestión del riesgo, maximizando su aplicabilidad en contextos reales.

3.2 Entendimiento de los datos

El conjunto de datos inicial incluyó 261 registros con 12 columnas, entre ellas variables categóricas como municipio, vereda, cuenca hidrográfica y fenómeno natural, y variables cuantitativas como coordenadas X e Y, latitud, longitud y altitud. Durante el análisis exploratorio, se identificaron valores atípicos y errores tipográficos, que fueron corregidos mediante validación cruzada con fuentes oficiales.

La variable objetivo, "Fenómeno Natural", presentó originalmente 53 clases, que se consolidaron en seis categorías principales para mejorar la interpretabilidad y robustez del modelo. Esta consolidación se realizó con base en la similitud de las características físicas, mecánicas y efectos geológicos de los fenómenos:

Deslizamientos y movimientos en masa: Se agruparon deslizamientos translacionales, rotacionales, caídas de rocas y movimientos en masa debido a su naturaleza común relacionada con la inestabilidad del terreno y los procesos gravitacionales.

Inundaciones y avenidas torrenciales: Esta categoría incluye eventos de acumulación rápida de agua y flujos torrenciales, que comparten impactos hidrológicos similares, como la inundación de áreas bajas y el transporte de sedimentos.

Hundimientos y grietas: Se agruparon hundimientos de terreno y grietas estructurales por su asociación con procesos de subsidencia y deformaciones localizadas del suelo.

Erosiones: Incluye procesos erosivos y socavaciones laterales, los cuales implican la pérdida progresiva de material del suelo o roca debido a la acción de agentes externos como el agua o el viento.

Desprendimientos: Considera la caída de material, como rocas y fragmentos de muro de contención, caracterizados por su impacto localizado y mecanismos de fractura.

Otros: Reúne fenómenos con baja frecuencia de ocurrencia o que no encajan en las categorías anteriores, permitiendo mantener un modelo más sencillo y manejable.

Se aplicaron técnicas de limpieza de datos como eliminación de duplicados y validación de rangos. Además, se utilizó codificación ordinal para variables categóricas y One-Hot Encoding en casos donde el orden no era significativo, mejorando la compatibilidad del modelo.

1) **Descripción del dataset original:** Se realizó un análisis exploratorio de los datos, identificando valores únicos en las variables categóricas y detectando posibles inconsistencias o errores tipográficos. Entre los principales errores se encontraron:

Errores tipográficos: Variantes ortográficas en la variable "Fenómeno Natural", como "Inundación" y "Inundacion" o "Caída de rocas" y "Caida de rocas". Estos fueron unificados a través de correcciones automáticas y validación manual.

Inconsistencias semánticas: Categorías similares con diferentes descripciones, como "Avenida Torrencial" y "Avenida torrencial/inundación", que se agruparon bajo un mismo término representativo.

Valores atípicos en variables cuantitativas: Coordenadas geográficas fuera de los límites

conocidos de la región, las cuales fueron corregidas verificando registros oficiales.

- 2) **Variables cualitativas y cuantitativas:** Las variables cualitativas incluyeron "Municipio", "Vereda", "Cuenca hidrográfica" y "Fenómeno Natural", mientras que las cuantitativas incluyeron coordenadas geográficas (X, Y, latitud, longitud) y "Altura".
- 3) **Eliminación de columnas irrelevantes:** Tres columnas fueron eliminadas del conjunto original: "Número Informe", "Fecha reporte" y "Enlace a reporte", ya que no aportaban valor predictivo al modelo.

3.3 Preparación de los datos

El balanceo de clases se abordó utilizando SMOTE, incrementando el número de muestras en las clases minoritarias a 127. Esto aseguró un conjunto de entrenamiento equitativo y representativo.

Variables categóricas antes:

Municipio (Valores Únicos)	Vereda (Valores Únicos)	Fenómeno Natural (Valores Únicos)
Ancuya	Papayal	Deslizamiento
Belén	Vía Ancuya-Guaitarilla	Deslizamiento, Avenida torrencial.
Buesaco	Zona Urbana y Rural	Procesos erosivos, grietas
Chachagüí	Casco urbano	Hundimiento de terreno y grietas
Colón	Pajajoy-El Mirador	Agritamiento
Consacá	Vía Buesaco-Villa Moreno	Inestabilidad de talud
El Peñol	Vereda Las Lomitas	Deslizamiento translacional
El Rosario	Bellavista	Deslizamiento rotacional
El Tambo	Cimarronas	Deslizamiento, caída de roca
Funes	El Rincón	Avenida torrencial
Guaitarilla	Génova	Avenida torrencial, inundación
Imués	Guaitarilla	Movimiento en masa
La Cruz	La Florida	Inundación
La Florida	La Primavera	Caída de rocas

La Unión	El Hatillo	Pérdida de banca
Leiva	Río Azufral	Reptación
Mallama	Pandango	Avenida Torrencial
Pasto	San Francisco	Afectaciones por deslizamiento y represamiento río Guaitara.
Providencia	Llano Grande	Inundación y/o Zocavacion Lateral
Puerres	Río Grande	Caída de muro de contención
Ricaurte	Saraconcho	Inundación y/o Avenidas Torrenciales
Samaniego	Vereda la Sultana	Erosion Fluvial
San Bernardo	Vereda San Pedro	Acumulacion de Material
San José de Alban	Vía Tambo-Peñol	Caída de Material
San Lorenzo	Chitarran	Inundacion
San Pablo	La Vega	Erosión
San Pedro de Cartago	Vereda Cuapuscal	Avenida torrencial\nMovimiento en masa
Santacruz	Casco Urbano	Deslizamiento rotacional sucesivo
Tangua	El Empedrado - Puente	Deslizamiento tipo flujo

Variables categóricas después:

Municipio (Valores Únicos)	Vereda (Valores Únicos)	Fenómeno Natural (Valores Únicos)
0	16	0 (Deslizamientos y movimientos en masa)
1	23	3 (Otros)
2	26	5 (Inundaciones y avenidas torrenciales)
3	2	4 (Hundimientos, agrietamiento y grietas)
4	14	1 (Erosión y socavación)
5	24	2 (Desprendimientos)
6	27	

7	0	
8	4	
9	7	
10	9	
11	8	
12	10	
13	6	
14	17	
15	15	
16	19	
17	13	
18	18	
19	20	
20	22	
21	21	
22	25	
23	3	
24	12	
25	11	
26	1	
27	5	
28	28	

1. Codificación de variables:

Para el tratamiento de las variables categóricas, se utilizó una combinación de codificación ordinal y One-Hot Encoding, cada una seleccionada según las características del modelo y los datos. En primer lugar, se optó por la **codificación ordinal** debido a su capacidad para asignar valores numéricos únicos a cada categoría, lo que simplifica el conjunto de datos y reduce su dimensionalidad. Esto resulta especialmente útil en casos donde el número de categorías es elevado, como en la variable "Municipio," y donde algoritmos como los árboles de decisión no son sensibles al orden de los valores codificados. Sin embargo, si bien esta técnica es eficiente, puede introducir un sesgo si las categorías no poseen un orden significativo inherente.

Por otro lado, se implementó **One-Hot Encoding** para variables categóricas sin un orden implícito, garantizando que los algoritmos matemáticos continuos, como redes neuronales y regresiones logísticas, puedan procesar los datos correctamente. Este método convierte cada categoría en una columna binaria, eliminando cualquier jerarquía implícita. Por ejemplo, para la variable "Fenómeno

Natural," consolidada en seis categorías principales (Deslizamiento, Inundación, Erosión, Hundimiento, Desprendimiento y Otros), el One-Hot Encoding generó columnas individuales para cada categoría, donde un valor de 1 indica la pertenencia a esa clase, y 0 lo contrario. Así, se logró una representación clara y sin ambigüedades, optimizando la compatibilidad de los datos con algoritmos que requieren entradas numéricas.

En resumen, la combinación de ambas técnicas permitió ajustar la codificación de las variables a las necesidades específicas del modelo, minimizando la pérdida de información y maximizando el rendimiento predictivo.

2. Balanceo de clases:

Dado que las clases en la variable objetivo estaban altamente desbalanceadas, se utilizó SMOTE para generar muestras sintéticas en las clases minoritarias. Esto permitió aumentar el número de muestras en cada clase a 127, asegurando un balance equitativo en el conjunto de entrenamiento.

3.4 Modelado

Se utilizó un árbol de decisión como modelo base para la clasificación. Para optimizar su desempeño, se empleó el algoritmo GridSearchCV, que permite realizar una búsqueda exhaustiva de los mejores hiperparámetros a través de validación cruzada. En este estudio, se evaluaron un total de 72 combinaciones de hiperparámetros mediante una validación cruzada con 5 pliegues. Esto significa que el conjunto de datos se dividió en cinco subconjuntos y cada combinación de parámetros fue probada cinco veces, asegurando una evaluación robusta y reduciendo el riesgo de sobreajuste.

Los hiperparámetros evaluados incluyeron:

Criterio división	Profundidad máxima del árbol	Mínimo muestras por nodo	Mínimo muestras por hoja
Gini y entropy	5, 10, 15 y sin límite	2, 5 y 10	1, 2 y 5

Este enfoque permitió explorar una variedad de configuraciones para determinar la combinación que ofreciera el mejor equilibrio entre precisión y generalización. Finalmente, los parámetros

seleccionados para el modelo final fueron: Criterio de división: gini, Profundidad máxima: Sin límite, Mínimo de muestras por nodo: 2 y Mínimo de muestras por hoja: 1.

Estos ajustes aseguraron que el modelo final estuviera optimizado para maximizar el desempeño en métricas como el F1 Score y el Recall, evaluados en la fase de validación cruzada.

3.5 Evaluación

El modelo fue evaluado utilizando las siguientes métricas clave, con sus respectivas escalas y significados detallados:

F1 Score (macro):

El F1 Score mide la armonía entre precisión (proporción de predicciones correctas entre las realizadas) y recall (proporción de predicciones correctas entre las reales).

Escala: La métrica toma valores entre 0 y 1, donde 1 representa un desempeño perfecto y 0 un desempeño pobre o nulo.

Interpretación: Un F1 Score alto indica un buen balance entre precisión y recall, lo cual es crucial en problemas multiclase con clases desbalanceadas. En este trabajo, se alcanzó un F1 Score (macro) de 0.8360, lo que refleja un desempeño sólido en general.

Exactitud (accuracy):

La exactitud mide la proporción de predicciones correctas sobre el total de predicciones realizadas.

Escala: Valores entre 0 y 1, donde 1 indica que todas las predicciones fueron correctas y 0 indica que todas fueron incorrectas.

Interpretación: En este estudio, se obtuvo una exactitud de 0.8384, lo cual indica que el modelo clasificó correctamente el 83.84% de los datos del conjunto de prueba.

Recall (macro):

El recall mide la capacidad del modelo para identificar correctamente todas las instancias de cada clase.

Escala: También toma valores entre 0 y 1, donde 1 significa que el modelo identificó correctamente todas las instancias de cada clase, mientras que 0 indica que no identificó ninguna instancia de una clase específica.

Interpretación: El modelo alcanzó un recall (macro) de 0.8411, mostrando un excelente rendimiento en la recuperación de instancias

relevantes de todas las clases, especialmente en las categorías mayoritarias.

Adicionalmente, la matriz de confusión permitió identificar áreas específicas donde el modelo tuvo dificultades, destacando las clases minoritarias como más desafiantes. Estas métricas, junto con el análisis gráfico, proporcionaron una evaluación detallada y robusta del desempeño del modelo.

4. RESULTADOS

4.1 Distribución de datos

El balanceo con SMOTE incrementó las muestras por clase a 127, mitigando el desbalance inicial. La categoría “Deslizamientos y movimientos en masa” representa el 69.7% de los datos originales.

4.2 Evaluación del modelo

El modelo optimizado mostró un desempeño destacado en todas las métricas evaluadas. El **F1 Score (macro)** alcanzó un 83.60%, lo que indica un balance robusto entre precisión y recall para todas las clases. El **recall** general del modelo fue del 0.8384, demostrando su capacidad para identificar correctamente instancias de todas las clases. La matriz de confusión reveló que las clases más frecuentes, como deslizamientos, tenían una tasa de aciertos superior al 90%, mientras que las clases menos frecuentes presentaron ligeras dificultades en la clasificación.

4.3 Desempeño del modelo por clase

Clase	Precisión	Recall	F1-Score	Soporte
0	0.6786	0.7451	0.7103	51
1	0.9655	0.8485	0.9032	66
2	0.9400	0.8246	0.8785	57
3	0.8667	0.9811	0.9204	53
4	0.7600	0.6909	0.7238	55
5	0.8148	0.9565	0.8800	46

Promedios:

Métrica	Precisión	Recall	F1-Score	Soporte
Accuracy	-	-	0.8384	328
Macro avg	0.8376	0.8411	0.8360	328
Weighted avg	0.8449	0.8384	0.8384	328

MCC (Matthews Correlation Coefficient): 0.8073
Gini Coefficient: 0.8091
ROC Area: 0.9045
PRC Area (Promedio): 0.6862

Métricas detalladas por clase:								
Class	TP Rate	FP Rate	Precision	Recall	F-Measure	MCC	ROC Area	PRC Area
0	0.745	0.065	0.679	0.745	0.71	0.655	0.84	0.576
1	0.848	0.008	0.966	0.848	0.903	0.884	0.92	0.721
2	0.825	0.011	0.94	0.825	0.879	0.858	0.907	0.724
3	0.981	0.029	0.867	0.981	0.92	0.906	0.976	0.764
4	0.691	0.044	0.76	0.691	0.724	0.672	0.823	0.584
5	0.957	0.035	0.815	0.957	0.88	0.862	0.961	0.748

4.4 Visualizaciones

Se generaron gráficos de distribución geográfica, barras de frecuencia y un mapa interactivo de reportes para respaldar los resultados.

Figura 1. Frecuencia de Fenómenos Naturales en el Departamento de Nariño, Colombia.

Se observa que los deslizamientos y movimientos en masa son el fenómeno más frecuente, superando ampliamente al resto de eventos. Inundaciones y avenidas torrenciales también presentan una incidencia relevante, mientras que fenómenos como desprendimientos y erosión ocurren con menor frecuencia.

Figura 2. Distribución de la Altura por Fenómeno Natural en el Departamento de Nariño, Colombia

Se observa una mayor incidencia de deslizamientos y movimientos en masa en altitudes superiores a los 2,500 metros, mientras que fenómenos como erosión y socavación se presentan de manera más distribuida a diferentes altitudes. Este comportamiento sugiere la influencia crítica de la altitud en la ocurrencia de ciertos eventos, información que fue incorporada como variable clave en el modelo predictivo."

Figura 3. Relación entre la profundidad del árbol y los errores de entrenamiento y prueba.

En la Figura 3 se observa cómo la profundidad de un modelo basado en árboles de decisión afecta los errores de entrenamiento y prueba. A medida que la profundidad aumenta, el error de entrenamiento disminuye consistentemente, indicando que el modelo ajusta cada vez mejor los datos de entrenamiento. Sin embargo, el error de prueba presenta un comportamiento no lineal, disminuyendo inicialmente hasta alcanzar su mínimo entre profundidades de 10 y 20, para luego incrementarse debido al sobreajuste. Este análisis resalta la importancia de seleccionar una profundidad óptima para evitar la pérdida de capacidad de generalización en el modelo.

La gráfica evidencia tres fases claras:

Fase de subajuste: Para profundidades bajas (<10), el modelo presenta errores altos tanto en entrenamiento como en prueba debido a su incapacidad para capturar la complejidad de los datos.

Fase de equilibrio: En profundidades entre 10 y 20, se minimiza el error de prueba, logrando un balance adecuado entre sesgo y varianza.

Fase de sobreajuste: A partir de profundidades mayores a 20, el modelo empieza a memorizar los datos de entrenamiento, incrementando su error en el conjunto de prueba.

Figura 4. Matriz de confusión

La matriz de confusión nos brinda una visión más detallada del desempeño del modelo. Este demuestra un alto nivel de precisión para las clases más representadas, como "Deslizamientos y movimientos en masa", aunque se observan confusiones específicas entre clases relacionadas, como la clase 0 y la clase 4, y la clase 2 con la clase 3. Estas confusiones reflejan posibles similitudes en las características entre estas clases, lo que sugiere la necesidad de ajustar aún más las variables de entrada y optimizar la separación entre categorías.

5. DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos evidencian que el uso de árboles de decisión, combinado con técnicas avanzadas de balanceo como SMOTE, ofrece un enfoque eficaz para abordar el desbalance de clases en conjuntos de datos relacionados con fenómenos naturales. El desempeño del modelo, con métricas como el F1 Score macro de 83.60%, y un MCC de 0.8073, demuestra su potencial como herramienta confiable en la gestión de riesgos, especialmente en regiones vulnerables como Nariño. Sin embargo, las dificultades observadas en la clasificación de categorías menos representadas subrayan la necesidad de mejorar la representatividad del conjunto de datos, lo que podría lograrse mediante la recolección de datos adicionales en estas categorías.

Un hallazgo destacado fue la consolidación de las 53 clases originales en seis categorías principales. Aunque esta simplificación mejoró la interpretabilidad del modelo y facilitó la clasificación, también pudo ocasionar la pérdida de detalles específicos en los subtipos de fenómenos. Esta limitación debe ser considerada en futuros estudios, ya que la granularidad en el análisis podría ser crucial para la formulación de políticas públicas específicas o intervenciones localizadas.

Los resultados confirman la relevancia de las variables geográficas, como la altitud, en la ocurrencia de fenómenos naturales. Por ejemplo, la mayor incidencia de deslizamientos a altitudes superiores a 2,500 metros reafirma la importancia de incorporar factores topográficos en los modelos predictivos. Este hallazgo coincide con estudios previos, destacando la relación entre características físicas del terreno y fenómenos como deslizamientos e inundaciones.

El análisis de la profundidad del modelo (Figura 3) resalta la importancia de ajustar hiperparámetros para equilibrar el sesgo y la varianza. Las fases de subajuste, equilibrio y sobreajuste identificadas en este análisis permiten comprender las limitaciones de los modelos basados en árboles de decisión cuando se enfrentan a datos complejos. Lograr una profundidad óptima es crucial para maximizar la capacidad de generalización y minimizar errores en el conjunto de prueba.

El modelo permitió identificar diferentes clases de comportamiento en los datos, lo que aporta información valiosa para la interpretación de los resultados:

Clase 0: Asociada con veredas específicas (valores ordinales bajos o altos), coordenadas X bajas, alturas mayores a 2798.50, y municipios con valores ordinales mayores a 21.50. Podría representar áreas geográficas con alturas elevadas o ubicaciones en veredas particulares.

Clase 1: Asociada con veredas de valores ordinales bajos, alturas moderadas y municipios con valores ordinales específicos. Podría representar áreas con características geográficas y administrativas particulares, como veredas en zonas bajas o municipios específicos.

Clase 2: Asociada con coordenadas Y bajas, latitudes bajas, longitudes específicas y cuencas hidrográficas con valores ordinales bajos. Podría

representar áreas cercanas a ciertas cuencas hidrográficas o zonas bajas.

Clase 3: Asociada con coordenadas X altas, latitudes mayores a 1.12, municipios con valores ordinales altos y alturas específicas. Podría representar áreas con alturas moderadas y ubicaciones en municipios específicos.

Clase 4: Asociada con veredas de valores ordinales específicos, longitudes mayores a -77.48 y alturas moderadas. Podría representar áreas geográficas en zonas bajas o cercanas a ciertas cuencas hidrográficas.

Clase 5: Asociada con alturas mayores a 1799.50, coordenadas Y altas y longitudes específicas. Podría representar áreas con alturas elevadas y ubicaciones en municipios específicos.

Por otro lado, el balanceo con SMOTE incrementó significativamente el desempeño del modelo en términos de métricas generales, pero también plantea un desafío: las muestras sintéticas generadas podrían no representar completamente la complejidad de los datos reales. Esto es evidente en la matriz de confusión, donde se observan confusiones entre clases como "Deslizamientos y movimientos en masa" y "Erosión y socavación". Estas confusiones sugieren una posible similitud en las características de entrada de dichas clases, indicando la necesidad de explorar enfoques híbridos que combinen SMOTE con técnicas de selección de características para mejorar la discriminación entre clases.

Finalmente, la evaluación integral del modelo mediante métricas como ROC, PRC y Gini demostró una sólida capacidad predictiva, con un área bajo la curva ROC de 0.9045. Sin embargo, la menor precisión en clases poco representadas, como las asociadas a fenómenos raros, pone de manifiesto la importancia de enriquecer el conjunto de datos con información adicional. Esto no solo mejorará el equilibrio entre categorías, sino que también contribuirá al desarrollo de modelos más robustos y aplicables en contextos diversos.

6. CONCLUSIONES

En primer lugar, la implementación de la metodología CRISP-DM permitió abordar de manera estructurada cada etapa del proceso, desde la comprensión del problema hasta la

implementación del modelo predictivo, lo que aseguró una integración eficiente de las distintas fases. Además, el balanceo de clases mediante SMOTE resultó fundamental para mejorar la representatividad de las categorías minoritarias, lo que a su vez incrementó el desempeño del modelo en métricas como el F1 Score (83.60%) y el MCC (0.8073).

Asimismo, las variables geográficas, como la altitud y las coordenadas, se destacaron como factores clave en la clasificación, evidenciando la importancia de considerar características topográficas para entender la ocurrencia de fenómenos naturales. Por otra parte, el modelo de árbol de decisión optimizado con GridSearchCV demostró ser eficiente y preciso en la clasificación general, aunque las clases menos representadas siguen representando un desafío.

Finalmente, este modelo no solo constituye una herramienta valiosa para la gestión del riesgo en el departamento de Nariño, sino que también abre la puerta a futuros trabajos que integren más fuentes de datos, como variables climáticas, y que exploren técnicas avanzadas para equilibrar la granularidad de las categorías con el desempeño predictivo.

7. REFERENCIAS

Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). (2022). Informe de Gestión 2022. Bogotá, Colombia. <https://www.gestiondelriesgo.gov.co>

Timarán-Pereira, R., Caicedo-Zambrano, J., & Hidalgo-Troya, A. (2019). Árboles de decisión para predecir factores asociados al desempeño académico de estudiantes de bachillerato en las pruebas Saber 11°. *Revista de Investigación, Desarrollo e Innovación*, 9(2).

Corbera Terrones, J., Rivas Jiménez, R., Montalvo Olazabal, J., Vera Reyes, S., & Munive Mendoza, A. (2025). *Predicción de sismos en Ica usando machine learning*. Presentación, Universidad Nacional de Ingeniería, Lima, Perú.

Martinelli, J. E. (2022). *Clasificación de datos desbalanceados: Su aplicación en la predicción de bajas de beneficiarios de un servicio de salud privado*. Trabajo Final de Especialización, Universidad Nacional de La Plata, Facultad de Informática, Argentina.

Castañeda, O. L. (2005). *Análisis de la incidencia de los fenómenos climáticos en la hidrología del Altiplano Cundiboyacense y la región árida del Alto Patía*. Universidad de los Andes, Facultad de Ingeniería, Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental.

Cadena Cosmes, M. (2024). *Análisis de gravedad y frecuencia de desastres naturales en México mediante algoritmos de clasificación*. Instituto Politécnico Nacional (IPN), Centro de Investigación en Computación (CIC).

8. ANEXOS

Anexo 1. Reglas de Clasificación del Modelo

A continuación, se presentan las reglas utilizadas por el modelo de árboles de decisión para clasificar la ocurrencia de fenómenos naturales en el departamento de Nariño.

Clase 0

Reglas que conforman la Clase 0:

1. Vereda_Ordinal ≤ 5.50 → Se asigna la clase 0.
2. Vereda_Ordinal > 84.00 y Coordenada X $\leq 4,483,526.50$ → Se asigna la clase 0.
3. Vereda_Ordinal > 84.00 y Coordenada X $> 4,483,526.50$ → Se asigna la clase 0.
4. Municipio_Ordinal > 21.50 y Longitud ≤ -77.23 → Se asigna la clase 0.
5. Altura $> 2,798.50$ y Coordenada X $> 4,535,415.50$ → Se asigna la clase 0.
6. Vereda_Ordinal > 68.00 y Altura $> 1,872.50$ → Se asigna la clase 0.
7. Cuenca_hidrográfica_Ordinal > 4.50 y Altura $> 2,557.50$ → Se asigna la clase 0.

Clase 1

Reglas que conforman la Clase 1:

1. Vereda_Ordinal ≤ 15.00 , Altura $\leq 2,799.00$ y Municipio_Ordinal ≤ 9.50 → Se asigna la clase 1.
2. Longitud ≤ -77.48 y Altura $\leq 1,827.50$ → Se asigna la clase 1.
3. Municipio_Ordinal > 19.00 y Longitud ≤ -77.08 → Se asigna la clase 1.
4. Latitud > 1.55 , Vereda_Ordinal > 39.50 y Altura $> 1,884.50$ → Se asigna la clase 1.

Clase 2

Reglas que conforman la Clase 2:

1. Coordenada Y $\leq 1,691,872.00$ y Latitud ≤ 1.00 → Se asigna la clase 2.
2. Longitud ≤ -77.19 → Se asigna la clase 2.

3. Cuenca_hidrográfica_Ordinal ≤ 2.50 y Latitud $\leq 1.62 \rightarrow$ Se asigna la clase 2.
4. Longitud ≤ -77.15 y Altura $\leq 1,647.50 \rightarrow$ Se asigna la clase 2.

Clase 3

Reglas que conforman la Clase 3:

1. Coordenada X $> 4,507,602.00$ y Latitud $\leq 1.00 \rightarrow$ Se asigna la clase 3.
2. Latitud $> 1.12 \rightarrow$ Se asigna la clase 3.
3. Municipio_Ordinal $> 22.50 \rightarrow$ Se asigna la clase 3.
4. Altura $\leq 2,946.00$ y Altura $> 2,799.00 \rightarrow$ Se asigna la clase 3.

Clase 4

Reglas que conforman la Clase 4:

1. Vereda_Ordinal > 5.50 y Vereda_Ordinal $\leq 10.50 \rightarrow$ Se asigna la clase 4.
2. Longitud > -77.48 y Altura $\leq 1,827.50 \rightarrow$ Se asigna la clase 4.
3. Vereda_Ordinal ≤ 68.00 y Altura $> 1,762.00 \rightarrow$ Se asigna la clase 4.
4. Cuenca_hidrográfica_Ordinal ≤ 3.50 y Latitud $\leq 1.61 \rightarrow$ Se asigna la clase 4.

Clase 5

Reglas que conforman la Clase 5:

1. Altura $> 1,799.50 \rightarrow$ Se asigna la clase 5.
2. Coordenada Y $> 1,699,108.00$ y Municipio_Ordinal $\leq 8.00 \rightarrow$ Se asigna la clase 5.
3. Longitud > -77.15 y Altura $\leq 1,576.50 \rightarrow$ Se asigna la clase 5.
4. Cuenca_hidrográfica_Ordinal > 0.50 y Altura $> 1,647.50 \rightarrow$ Se asigna la clase 5.